

TRIATLON SPORT TURINI KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI
TARIXI

Jumaboyeva Zulayxo Baxtiyor qizi

TR 51-21 guruh talabasi

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

O‘zbekiston, Chirchiq sh.

E-mail: zulayxo01@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda triatlon sportining tarixi va rivojlanishi haqidagi ilmiy tadqiqotlar sport tarixchilari, murabbiylar, sport olimlari va triatlonchilar tomonidan o‘rganilgan. Ushbu tadqiqotlar triatlonning kelib chiqishi, uning birinchi musobaqalari, sportning ommaviyligi va texnologik yutuqlarning sportga ta‘sirini ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: Triatlon, suzish, velosiped, poyga, sport, musobaqa, yugurish.

Triatlonning kelib chiqishi mashhur sportchi va dengizchi Jek Jonston va velosipedchi Don Shanaxan o‘rtasidagi garovga asoslanadi. Jonstonning ta‘kidlashicha, u ketma-ket uch xil chidamlilik musobaqasini bajarishi mumkin: ochiq suvda 2,4 milya suzish, 112 milya velosipedda yurish va 26,2 milya yugurish. Ushbu da‘voni isbotlash uchun birinchi triatlon poygasi 1974 yilda o‘tkazilgan.

Triatlon - bu uch xil sport intizomini o‘z ichiga olgan chidamlilik sporti. Suzish, velosport va yugurish triatlonning asosiy sport tarmoqlari hisoblanadi. Birinchi triatlon poygasi 1974-yilda AQShning Kaliforniya shtatida bo‘lib o‘tgan. Ushbu sport turi tezda mashhur bo‘lib, ko‘plab xalqaro musobaqalarga mezbonlik qila boshladi.

Triatlon qattiq chidamlilik sinovi sifatida tanilgan. Bu suzish, velosipedda

yurish va yugurish kabi uch xil sport turiga ixtisoslikni talab qiladi. Poygalar odatda yakka tartibda o'tkaziladi, lekin ba'zi hollarda jamoaviy poygalar ham o'tkaziladi.

Triatlon poygasi odatda ochiq suvda yoki hovuzda suzish bosqichidan boshlanadi. Suzish masofasi odatda 750 metrdan 3,8 kilometrgacha o'zgarib turadi. Keyin velosport bosqichi boshlanadi va poygachilar velosipedda ma'lum masofani bosib o'tishadi. Velosiped yo'li odatda 20 dan 180 km gacha. Nihoyat, poyga yugurish bosqichi bilan yakunlanadi. Yugurish masofasi odatda 5 dan 42,2 kilometrgacha.

Triatlon har qanday yoshdagi va darajadagi sportchilar uchun javob beradi. Poygalar ko'pincha turli yosh guruhleri va qobiliyat darajalariga ko'ra tasniflanadi. Bu uni har kim ishtirok etishi va raqobatlasha oladigan sport turiga aylantiradi.

Triatlon sporti dunyoning ko'plab mamlakatlarida mashhurlikka erishdi. Xalqaro triatlon ittifoqi (ITU) triatlonni boshqaradi va tartibga soladi. XEIdan tashqari, ko'plab milliy triatlon federatsiyalari o'z mamlakatlarida poygalar tashkil qiladi va sportchilarga o'z mahoratlarini oshirishga yordam beradi.

Triatlon - bu chidamlilik, intizom va qattiq tayyorgarlikni talab qiladigan sport turi. Musobaqalarda muvaffaqiyat qozonish uchun sportchilar uchta fan bo'yicha ham yaxshi natijalarga erishishlari kerak. Shuning uchun triatlon sportchilarni ham jismonan, ham ruhiy jihatdan qiyinlashtiradigan sport turidir.

Triatlon har yili o'tkaziladigan xalqaro poygalar bilan butun dunyo e'tiborini jalb qilishda davom etmoqda. Ushbu musobaqalar sportchilarga raqobatlashish va o'z iste'dodlarini namoyish etish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, triatlon sporti chidamlilik, salomatlik va turmush tarzi nuqtai nazaridan juda ko'p afzalliklarga ega.

Triatlon sportining tarixi va rivojlanishi haqidagi ilmiy tadqiqotlar sport tarixchilari, murabbiylar, sport olimlari va triatlonchilar tomonidan o'rganilgan. Bu sohadagi tadqiqotlar triatlonning kelib chiqishi, uning ilk musobaqalari, sportning

ommabopligi va texnologik taraqqiyotning sportga ta'siri bilan bog'liq.

Triatlonning kelib chiqishiga oid tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sport birinchi marta 1970-yillarning boshlarida Qo'shma Shtatlarda paydo bo'lgan. Birinchi triatlon poygasi 1974 yilda Kaliforniyada bo'lib o'tgan va bu poyga sportning poydevorini qo'ygan. Triatlonning kelib chiqishi bo'yicha tadqiqotlar ushbu davrda suzish, velosipedda yurish va yugurish bilan bog'liq sport turlari qanday paydo bo'lganligi haqida batafsil ma'lumot beradi.

Triatlonning mashhurligi va rivoting bo'yicha tadqiqotlar ushbu sportning xalqaro hodisaga aylanishi va turli mamlakatlarda rivojlanishini o'rganadi. Ushbu tadqiqotlar triatlonning dunyo miqyosida tarqalishiga hissa qo'shgan omillar, triatlon bo'yicha xalqaro tashkilotlarning o'rni va musobaqalarga qiziqishning ortishiga qaratilgan.

Texnologik yutuqlar bilan bir qatorda triatlon jihozlari bo'yicha tadqiqotlar sport jihozlari va jihozlaridagi innovatsiyalar ishlashga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Velosiped texnikasi, suzish kiyimlari, yugurish poyabzali va boshqa sport anjomlaridagi yutuqlar triatlonchilarning tezroq, bardoshli va samaraliroq bo'lishiga yordam berdi. Ushbu tadqiqotlar triatlonga texnologik yutuqlar va sportning kelajakdagi rivojlanishi qanday ta'sir qilganini baholaydi.

Xulosa: Texnologik taraqqiyot va sportning xalqaro tashkilotlari tufayli triatlonning rivotingi jadal rivojlandi. Velosiped texnologiyasi, suzish va yugurish uskunalariidagi innovatsiyalar, triatlonchilarning ish faoliyatini yaxshilash uchun foydalaniladigan turli asbob va jihozlar ishlab chiqildi. Qolaversa, triatlon bo'yicha xalqaro musobaqa va tashkilotlar o'tkazib kelinayotgani ham sportning o'sishi va ommalashishiga xizmat qilmoqda.

Ushbu ilmiy tadqiqotlar triatlon sportining tarixi, rivojlanishi va ta'sir etuvchi omillarini o'rganadi va sportning kelajakdagi imkoniyatlarini baholaydi. Triatlon - bu chidamlilik, tezlik, muvofiqlashtirish va strategiyani talab qiladigan murakkab ko'p sport turi. Texnologik taraqqiyot va qiziqish ortib borishi bilan triatlon

mashhurligi oshishi va ishtirokchilar sonini oshirishi kutilmoqda.

Ushbu tadqiqot triatlon sportining tarixi va rivojiga oid ilmiy ishlarning asosiy fikrlarini umumlashtiradi. Batafsil ma'lumot olish uchun tegishli tadqiqotlar va manbalarni ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Triatlon: tarix, muammolar va yangi yo'nalishlar" – Jeyms E. Schiek (2019)
2. "Triatlon ilmi" - Jo Friel (2013)
3. "Triatlon anatomiyasi" - Mark Klion, Troy Jacobson va boshqalar. (2018)
4. "Triatlon bo'yicha trening asoslari: asosiy jihozlar, ovqatlanish va mashg'ulotlar jadvallari bo'yicha boshlanuvchilar uchun qo'llanma" – Miranda Aleksandr (2017)
5. "Triatlon fani" - Jo Friel, Jim Vance (2017)
6. "Yangi boshlanuvchilar uchun triatlon: mashg'ulot, ovqatlanish, to'plam, motivatsiya, poyga va yana ko'p narsalar haqida bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsa" – Den Golding (2019)
7. "Haftada to'rt soat triatlon mashg'ulotlari" - Erik Xarr (2019)
8. "Triatlonda suzish bo'yicha to'liq qo'llanma" - Kevin Koskella (2012)
9. "Triatlon: 70,3 ballda g'alaba qozonish" - Pol Xaddl, Roch Frey (2012)
10. "Ayollar uchun triatlon: o'quv rejalari, jihozlar, ovqatlanish va boshqalar" - Sharlotta Kempbell (2018)